

DOI: 10.5281/zenodo.14474369

ENDOMETRIOSE: IMPACTO NA INFERTILIDADE E ANÁLISE DE SINTOMAS ASSOCIADOS

Autores: Tailine Fortes Cezar; Geovana Freitas Galdino; Maria Fernanda Gonçalves Rabelo; Tamila Santos Peres; Ludimila Paula Vaz Cardoso.

INTRODUÇÃO: A endometriose (EDM) é uma doença crônica dependente do hormônio estrogênio, caracterizada pelo crescimento de tecido semelhante ao endométrio fora do útero, em locais como a cavidade abdominal. Esse tecido responde ao ciclo menstrual, no qual as apresentações clínicas são variadas, como processos inflamatórios intensos, dores anormais (dismenorreia) e formação de aderências, o que pode resultar em infertilidade. O diagnóstico pode ser realizado por meio de histórico clínico, exames de imagem ultrassonografia, ressonância magnética pélvica e laparoscopia. **OBJETIVOS:** Correlacionar os casos de EDM com a infertilidade e apresentar os principais sintomas relacionados à doença, com dados disponíveis na literatura. **MATERIAL E MÉTODOS:** A partir de uma pesquisas realizadas por meio de artigos publicados entre os anos de 2017 a 2021, nas bases de dados BVS e PubMed, utilizando-se os descritores “endometriose”, “infertilidade” e “sintomas relacionados” foram selecionados 3 artigos, que atendiam os critérios de inclusão, com foco em estudos que analisaram a relação entre endometriose e infertilidade. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** De acordo com um estudo realizado por meio do perfil epidemiológico e clínico com 153 pacientes mulheres, com idade entre 19 e 53 anos, em um ambulatório especializado em EDM de um hospital universitário público brasileiro, observou-se que o índice de infertilidade das pacientes comparado as demais apresentações clínicas foram de 52,9%, sendo o terceiro sintoma mais frequente, após a dismenorreia (88,2%) e dispareunia (65,4%). Estes dados apontam a infertilidade como uma das complicações da EDM, proveniente de inflamações crônicas e alterações anatômicas. **CONCLUSÃO:** Portanto conclui-se que os casos de endometriose apresentam variações clínicas multifatoriais entre as mulheres, sendo a infertilidade uma das principais complicações. O diagnóstico precoce é essencial para que a infertilidade possa ser reversível, bem como o tratamento com progestágenos ou métodos mais invasivos como laparoscopia ou laparotomia, tratamentos de reprodução assistida como a fertilização *in vitro* (FIV) e a adoção de um estilo de vida saudável, para assim melhorar a qualidade de vida e evitar a progressão da doença.

Descritores: doença crônica, endométrio, inflamações.

Instituição: Universidade Federal de Jataí